

ИНТЕНСИВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

ХОЛМУМИНОВА СЕВИНЧ

Студентка Шахрисабзского Педагогического Института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8112220>

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идет о процессах обучения иностранным языкам студентов, т. е. молодежи, обучающиеся в высших учебных заведениях. Другими словами иностранные языки подразумевают изучение и преподавание английского, французского, итальянского и им подобных языков, в этом случае результаты могут быть достигнуты быстрее. Какие методы можно использовать в этом процессе? В каком случае можно добиться результата? Ответы на такие вопросы будут найдены. В частности, будут упомянуты системные работы, направленные на совершенствование системы изучения и преподавание иностранных языков в нашей стране.

Ключевые слова: методики, иностранные языки, грамотность иностранных языков, высшие учебные заведения, Агентство содействия изучению иностранных языков.

ВВЕДЕНИЕ: Самым необходимым и важным требованием при изучении иностранного языка является заучивание, то есть сильное разделение памяти. Потому что для того, чтобы свободно говорить на другом языке или высказывать мнение самостоятельно, надо иметь достаточный словарный запас. У каждого студента разный уровень способности к запоминанию. Например, у одних людей зрительная память, у других — слуховая память, у третьих — чтение и так далее. Сегодняшнее требование состоит в том, что каждый студент должен свободно общаться как минимум на двух иностранных языках. Без него нельзя добиться результатов. С учетом этого требования было объявлено о создании Агентства по популяризации изучения иностранных языков при Кабинете Министров. В частности, в качестве обязательного требования планируется ввести выдачу сертификата об иностранном языке. Зачем нужны такие сертификаты? Такие сертификаты необходимые для нашей дальнейшей работы и обучения. В вузах преподаются иностранные языки, особенно английский, французский и другие подобные языки. Естественно, что в процессе изучения этих языков у студентов возникает ряд трудностей. Потому что не у всех студентов достаточно базовых знаний. В результате отставание от сверстников. Интерес к изучению иностранных языков растет с каждым годом. например, чтобы выиграть главный приз в стране, нужно иметь языковой сертификат. Без него нельзя. Еще один аспект заключается в том, что для поступления в магистратуру необходим сертификат английского языка. Сертификат русского языка требуется при приеме на работу для персонала, прошедшего этот курс.

Еще один важный аспект изучения языка — не сосредотачиваться только на грамматике. Другими словами, студент, изучающий иностранный язык, должен иметь преимущество не только в грамматике, но и в речи. Целесообразно использовать несколько методов в изучении языка:

- Грамматико-переводной метод
- Аудиолингвальный метод

- Коммуникативный метод
- Погружение в языковую среду

Первый метод — изучение грамматики. Этот метод используется в школах, то есть мы переводим текст, обращаем внимание на фонетические и грамматические правила и переписываем его. Но студенту, который следует этому методу, сложно быстро начать общение, потому что он не проверил свои знания на практике во время изучения языка. Положительная сторона этого метода увеличивает невинность и содержание этой речи.

Второй метод – это аудиолингвальный метод. в этом методе главное место занимает речь. грамматика на втором месте. Если в первом методе мы следуем фонетическим правилам, то во втором учитываем стандарты произношения и интонации. Этот метод уже не эффективен для новичков. Также есть этот критерий в процессе получения сертификата на английском и русском языках. Этот метод очень полезен для людей с хорошей слуховой памятью.

Следующим методом является коммуникативный метод. Этот метод очень эффективен. То есть этот метод побуждает учащегося мыслить и представлять на языке другого государства. В этом случае вы будете в постоянном общении, что ускорит процесс изучения языка. При коммуникативном методе учащийся ориентируется на общение. В современном мире достаточно онлайн и офлайн курсов, связанных с изучением языка. Этот офлайн-урок является примером коммуникативного метода. Потому что уроки на TELEGRAM, ZOOM, YOU TUBE и подобных сайтах и в социальных сетях проводятся в устной форме. Онлайн-занятия заменяют офлайн-классы с 21 века. Также в процессе изучения языка:

- ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ В ОТКРЫТОЙ И ОБСУЖДАЮЩЕЙ
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛОГОВ
- ОПРЕДЕЛИТЕ БЕСЕДУ И ГРУППОВУЮ РАБОТУ КАК ОСНОВНУЮ ФОРМУ УРОКА
- СЛУШАНИЕ И ПОНИМАНИЕ (ИСТОРИЯ, СТИХОТВОРЕНИЕ ИЛИ СКАЗКА)

если такие инструменты используются было бы уместно.

Другой аспект заключается в том, что учащийся должен представлять себе культуру и обычаи изучаемого языка, то есть страны. Например, просмотр английских фильмов, прослушивание песен и стихов — тоже очень важный и действенный метод.

ВЫВОД: заключение, знание и изучение языка является наиболее важным требованием настоящего времени. В этом процессе трудности учащихся решаются на основе современных образовательных технологий и методов.

References:

1. <https://jurnal.org>
2. <https://cyberleninka.ru>
3. Wikipedia